

ТАНОСИЛ ЁКИ ОИВ КАСАЛЛИГИ/ОИТСНИ ТАРҚАТИШ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТ ИШЛАРИ БЎЙИЧА ТЕРГОВГА ҚАДАР ТЕКШИРУВ ЎТКАЗИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Курамбаев Тохир Хосинбаевич

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси Тергов
фаолияти кафедраси ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7619827>

АННОТАЦИЯ: Мақолада муаллиф томонидан таносил ёки ОИВ касаллиги ҳамда ОИТСни тарқатиш жиноят ишлари бўйича ўтказиладиган терговга қадур текширувнинг ўзига хос хусусиятлари, унда амалга ошириладиган тергов ва процессуал ҳаракатлар, унинг натижасида қабул қилинадиган қарорлар кенг ёритилган.

ТАЯНЧ СУЗЛАР: Таносил, ОИВ, ОИТС, юқумли, жинсий, вирус, донор, парентерал, хавф, касаллик, иммунитет, синдром, экспертиза, терговга қадар текширув, қарор.

АННОТАЦИЯ: В статье освещается специфика расследования автором венерических или ВИЧ-заболеваний, а также распространение СПИДа по уголовным делам, проводимые в нем следственные и процессуальные действия, принятые в результате которых решения широко освещаются.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Венерический, ВИЧ, СПИД, инфекционный, половой, вирус, донор, парентеральный, риск, заболевание, иммунитет, синдром, обследование, обследование до расследования, решение.

ANNOTATION: The article covers the specifics of the investigation of venereal or HIV disease by the author, as well as the distribution of AIDS in criminal cases, the investigation and procedural actions carried out in it, the decisions made as a result of which are widely covered.

KEYWORDS: Venereal, HIV, AIDS, infectious, sexual, virus, donor, parenteral, risk, disease, immunity, syndrome, examination, examination until Investigation, decision.

Мамлакатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев “Инсон қадр деганда, биз ҳар бир фуқаро учун муносиб турмуш шароити ва замонавий инфратузилма ташкил этишни, малакали тиббий хизмат кўрсатиш, сифатли таълим, ижтимоий ҳимоя тизими, соғлом экологик муҳит яратиш беришни тушунамиз”, - дея таъкидлайди [1].

Бугунги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг ислохотларнинг туб замирида инсон қадр ётибди. Бир сўз билан айтганда инсон ҳаёти, унинг тинч ва осуда ҳаёт кечириши ислохотлардан қўзланган асосий мақсаддир.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Аммо юртимизда шундай кенг кўламли ислохотлар амалга оширилаётган бир пайтда инсон ҳаёти ва соғлиғига тўсиқ бўлиб келаётган ОИВ, ОИТС балоси раҳна солиб турибди.

2022 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, Ўзбекистонда рўйхатга олинган одамнинг иммунитет танқислиги вируси (ОИВ) билан касалланганлар сони 45 минг нафарни ташкил этмоқда. Маълумотларга кўра, рўйхатга олинган беморларнинг 74,3 фоизига касаллик жинсий алоқа йўли орқали юққанлиги гумон қилинган.

Мамлакатда ОИВ билан касалланган беморларнинг 79 фоизи антиретровирус муолажалар билан қамраб олинган. Улар учун зарур препаратлар харажатларининг қарийб 80 фоизи Давлат бюджети маблағлари, қолган 20 фоизи эса халқаро фондлар ҳисобидан қопланмоқда.

Умуман, ҳозирги кунда мамлакатда 78 та ОИВ диагностика лабораторияси фаолият олиб борапти. Улардан 15 таси ОИТСга қарши кураш марказларидаги лаборатория комплекслари бўлса, 63 таси туманлараро лабораториялардир.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, ҳозир дунёда ОИВдан азият чекаётган 40 миллионга яқин бемор бор. Улар сони йилига ўртача 1,5 миллион нафарга кўпаймоқда. Энг ёмони, хасталик ҳар йили

600 мингдан зиёд кишининг ҳаётига зомин бўляпти.

Умуман, Ер юзиде ОИТС эпидемияси бошлангандан буён 75 миллион одам ушбу дардга чалиниб, 32 миллион нафардан ортиғи вафот этган. Таҳлилларга кўра, инфекция 75 фоиздан ортиқ ҳолатларда 25-49 ёшли кишилар ўртасида учрамоқда [2].

Бу эса зудлик билан ушбу касалликни олдини олиш, унга қарши кескин курашиш ва шу билан бирга ушбу касалликни бошқа шахсларга юқтирганлик учун жавобгарлик муқаррарлигини тўла равишда таъминлаш лозим.

Таносил, ОИВ касаллиги, ОИТСни тарқатиш билан боғлиқ жиноятларни сифатли тергов қилиш ҳамда унга қарши курашиш ушбу соҳада бир қанча тадқиқотлар олиб бориш зарурлигидан далолат беради.

Жиноят иши бўйича терговга қадар текширув ўтказиш муҳим ҳисобланиб, бу келгусида дастлабки тергов ва суриштирувни сифатли, ҳар томонлама ва холисона ўтказишга замин яратади.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Таносил, ОИВ касаллиги ёки ОИТСни тарқатиш билан боғлиқ жиноят ишлари бўйича терговга қадар текширув ҳозирги кундаги тергов амалиётида асосан терговга қадар текширувни амалга оширувчи орган мансабдор шахслари, жумладан тезкор қидирув ходимлари томонидан олиб борилади.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 320²-моддасига кўра, Терговга қадар текширув жиноятга оид аризалар, хабарлар ва бошқа маълумотларни текшириш, уларни кўриб чиқиш натижаси юзасидан қарор қабул қилишга доир тадбирларни, шунингдек иш учун аҳамиятли бўлиши мумкин бўлган жиноят излари, нарсалар ва ҳужжатларни мустақамлаш ва сақлашга доир чораларни ўз ичига олади [3].

Мазкур соҳа бўйича олиб борилган изланишлар натижасида ушбу тушунчага М.Б. Ботаев томонидан қуйидагича таъриф ишлаб чиқилган:

Терговга қадар текширув бу - ишни судга қадар юритишнинг алоҳида босқичи бўлиб, тегишли ваколатларга эга бўлган масъул давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг жиноятга оид ариза, хабар ва бошқа маълумотлар бўйича далилларни тўплаш, текшириш ва баҳолаш йўли билан қонуний ва асосланган ҳал қилув қарорини чиқаришга қаратилган процессуал ҳаракатлар тизимидир [4].

Таносил, ОИВ касаллиги ёки ОИТСни тарқатиш билан боғлиқ жиноят ишлари бўйича терговга қадар текширув асосан шахсларнинг берган хабарлари асосида тезкор ходимлар томонидан ўтказиладиган тезкор тадбирлар асосида аниқланади. Бунда терговга қадар текширув даврида қуйидаги тергов ва процессуал ҳаракатлар амалга оширилади:

- тезкор тадбир ўтказилаётган жой, яъни ҳодиса содир бўлган жойни сифатли кўздан кечириш (шу жумладан, ҳодиса жойига ўрнатилган кузатув камераларини);

- жабрланувчига нисбатан судга оид тиббий экспертиза тайинлаш;

- жабрланувчи ва гумон қилинувчининг кийимлари (шунингдек ички кийимлар), кўрпа-тўшакларга нисбатан судга оид биологик экспертизасини тайинлаш;

- гумон қилинувчини ҳамда бошқа тегишли шахсларни шахсий тинтув қилиш (фохишахонада содир бўлганда ОИВ ҳисобида турувчи фохиша, фохишахона эгаси ва бошқалар);

- гумон қилинувчи бошқа шахслар билан бирга бўлган-бўлмаганлигини аниқлаш мақсадида тезкор ходимларга алоҳида топшириқлар бериш;

- миграция ва фуқароликни расмийлаштириш бўлими орқали гумон қилинувчи, айбланувчининг илгари чет элга чиққан-чиқмаганлигини аниқлаши;

- тиббиёт идоралари орқали унинг ҳаёти давомида қон ва қон компонентларини қуйдирганлиги, донор сифатида қон топширганлиги, инъекцион наркотик моддалар қабул қилган-қилмаганлиги, наркологик касалликлари диспансерида рўйхатда туриш-турмаслиги, ДПМ ларда даволанган-даволанмаганлиги ва шу каби бошқа маълумотлар олиши;

- иш учун аҳамиятга эга шахслар доирасини аниқлаб, улардан ҳолат бўйича батафсил тушунтиришлар олиш;

- тегишли ОИТС марказларидан гумон қилинувчининг тегишли эпид карталаридан нусхалар олиш;

- гумон қилинувчи рўйхатда турувчи туман, шаҳарда унга нисбатан назорат олиб боровчи юқумли касалликлар шифокоридан батафсил тушунтиришлар олиш;

- ОИТС марказининг тегишли мутахассисларидан гумон қилинувчи ўзида мавжуд бўлган ОИВ касаллигини қандай йўл орқали, қачон юқтирганлиги, у Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 113-моддасида назарда тутилган жиноий жавобгарлик ҳақида огоҳлантирилганлиги ва бошқа шу каби иш учун аҳамиятли ҳолатларга ойдинлик киритиш учун тушунтиришлар олиш.

Шу билан бирга юқорида қайд этилганлардан ташқари терговга қадар текширув даврида далилларни тўплаш, текшириш ва баҳолаш мақсадида бошқа процессуал ҳаракатларни ҳам амалга ошириши мумкин.

Шунингдек, ўтказилган терговга қадар текширув натижалари бўйича Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 330-моддаси асосида қуйидаги қарорлардан бири қабул қилинади:

1) Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 113-моддасининг тегишли бандлари билан жиноят ишини қўзғатиш ҳақида;

2) Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 83-84-моддасининг тегишли бандлари асосида жиноят ишини қўзғатишни рад қилиш ҳақида;

3) ариза ёки хабарни Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 346-моддаси асосида терговга тегишлилигига қараб юбориш ҳақида [5].

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <https://aniq.uz/yangiliklar/inson-qadri-uchun-degan-ustuvor-tamoyilni-tularuyobga-chiqarish-bosh-mezoni-bulib-qoladi-shavkat-mirziyoev>.
2. [https://sputniknews-uz.com/20221201/ozbekistonda-oiv-bilan-](https://sputniknews-uz.com/20221201/ozbekistonda-oiv-bilan)
3. <https://lex.uz/docs/111460>
4. М.Д.Ботаев Терговга қадар текширув институтини такомиллаштириш: Юрид. фан. бўйича фалс. док-ри. (PhD). дис. автореф. – Т., 2020. – 54 б.
5. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси Т- 2022. 330-моддаси.

